

முதலாசுது அனைத்துலகத் துருடயல்

ஆய்வு மாநாடு 2020

“வரலாற்றுப் போக்கில்
தமிழியல் ஆய்வுகள்”

ஆய்வுக்கட்டுரைத் தொகுய்

தமிழ்த்துறை, யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்.

அருணாசலக்கவிமியின் இராம நாடகக் கீர்த்தனை

கலாநிதி திருமதி சுகன்யா அரவிந்தன்,
விரிவுரையாளர்,
இசைத்துறை,
யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழகம்,
saravintnon@hotmail.com

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இயல், இசை, நயம் மிக்க இசைநாடகமென்னும் பிரிவில் மேலோங்கிப் பலகாலமாக எல்லோராலும் போற்றப்படும் மேடைகளில் நாட்டிய நாடகமாகவும், இசைக்கச்சேரிகளில் தனிப்பாடல்களாகவும் அரங்கேற்றப்பட்ட ஒரு இசை நாடகம் அருணாசல கவிராயரின் இராமநாடகக் கீர்த்தனை. இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் உள்ள இசைப்பாடல்கள் வெவ்வேறு வகையினைச் சேர்ந்தனவானாலும் இராமருடைய புகழைப் பாடுவதால் கீர்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் "நாடகக் கீர்த்தனை" என்றே பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் அருணாசல கவிராயர் கையாண்டுள்ள இசைப்பாடல் வகைகள் பற்றியும் பின்னர் எழுந்த இசை நாடகங்களுக்கு அருணாசல கவிராயர் முன்னோடியாக விளங்கியமை குறித்தும் விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள் : இசைநாடகம், தரு, விருத்தம், கீர்த்தனை, தமிழிசைவரலாறு

ஆய்வு அறிமுகம்

தமிழிசை வரலாற்றுக்காலம் மிகவும் நீட்சிகொண்டது. காலந்தோறும் தோற்றம்பெற்ற இசைவாணர்கள் தத்தம் இசை விருப்புக்களுக்கும் விற்பன்னங்களுக்கேற்ப தாம் பெற்ற அனுபவங்களையும் கலந்து பல இசைவடிவங்களை யாத்திருக்கின்றமை வரலாறு சுட்டும் உண்மை. இந்த வகையிலே தமிழ்ப் பண்பாட்டுவரலாற்றிலே குறிப்பிட்டுக்கூறக்கூடியவர் அருணாசலக்கவிராயர் அவர்கள். இவர் பல இசைவடிவங்களை யாத்திருப்பினும் இவரது இராமநாடகம் தமிழிசை வரலாற்றிலே முக்கியமான ஒரு படைப்பாகக் கருதப்படுகின்றது. தமிழிசை நாடகங்களுக்கு முதலூலாகக் கொள்ளக்கூடியவகையிலே அவரது இராமநாடகக் கீர்த்தனையானது திகழ்கின்றது என்று தமிழிசைஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

திபதை

ஒவ்வொரு அடியும் இரண்டு பாதங்களைக் கொண்டு விளங்கும் தவிபதா என்ற சொல் மருவி திபதை என்று பெயர் பெற்றுள்ளது. தமிழ்சையில் உள்ள இரண்டடிக்க கண்ணி எனப்படும் வகை திபதையை ஒத்தது.⁵ பூபாளம், கௌளை, மோகனம், கல்யாணி, புன்னாகவராளி முதலான இராகங்களில் இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் அறுபது திபதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இத்திபதைகள் யாவும் முதல் இரண்டு அடியின் மெட்டுக்களைப் போலவே பாடல் முழுவதும் பாடப்பட்டு வருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக,

பாலகாண்டத்திலே வருகின்ற ஒரு அருமையான பாடலை திபதைக்கு எடுத்துக்காட்டமுடியும்

'கல்லியாண பேரிசை அடித்தார்-சனகன்

சொல்லிய வார்த்தையைப் படித்தார்

எல்லோரும் ஆனந்தம் கடினார் - அவர்

எங்கெங்கும் நின்றுகூத் தாடினர்"⁶

இது மோகனராகத்தில் அடதாள சாப்பில் அமைக்கப்பட்ட திபதையாகும். இங்கு மற்றொரு சிறப்பு யாதெனில் திபதைகள் ஒவ்வொன்றும் அருணகிரிநாதரது அவர்களுடைய திருப்புகழ் போல ஏதோ ஒரு சந்தத்தை அடியொற்றியே அமைக்கப்பட்டிருப்பது சிறப்பு.

ஓரடிக் கீர்த்தனை

ஒரு சில இசை நாடகங்களில் மட்டுமே காணப்படும் இப்பாடல் வகையானது இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் இடம்பெறுகிறது. தருக்களை ஒத்திருக்கும் ஓரடிக் கீர்த்தனை என்பது பல்லவி, அனுபல்லவி மற்றும் நீண்ட சரணங்களுடன் கூடிய தமிழ்ப்பாட்டு ஆகும்.

பொதுவாக போர்க்களங்கள் மற்றும் பண்டைய நகரங்களைச் சித்திரிப்பதாக அமையும் ஓரடிக் கீர்த்தனையானது இராம நாடகக் கீர்த்தனையின் முகவுரையாக அமைகிறது. "கோதண்ட தீகடி குருவே" என்ற தோடி இராகத்தில் அமைந்த இராம நாடக ஓரடிக் கீர்த்தனையில் இராமருடைய அவதாரத்தில் தொடங்கி இராமாயணத்தின் ஆறு காண்டங்களையும் கூறி பட்டாயிசேடிக்கத்துடன் முடிக்கிறார் கவிராயர். பின்னர் இதனை ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் தருக்களாகவும் திபதைகளாகவும் விரித்துப் பாடியுள்ளார்.

ஒரு நிகழ்ச்சியையோ அல்லது பழங்கதையையோ அழகாக விவரிக்கும் பாட்டிற்கு தரு என்று பெயர். பல்லவி, அனுபல்லவி, சரணம் அல்லது பல்லவி சரணம் என்ற அமைப்பில் அமையும் தருக்களின் சொற்பகுதி புராண நிகழ்ச்சியாகவோ, காதலை வெளிப்படுத்துவதாகவோ அமைந்திருக்கும். சரணங்கள் எண்ணிக்கையில் மிகுந்திருக்கும். எல்லா சரணங்களும் ஒரே இசை அமைப்பு கொண்டவை. தருக்களின் பல வகைகளான பாத்திர அறிமுக தரு, வர்ணனை தரு, வினாவிடை தரு, சுவாகத தரு, உரையாடல் தரு ஆகிய தருக்கள் இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் இடம்பெறுகிறது.

இந்தவகையில் அருணாசலக் கிராமமுள்ள இராமநாகம் புற்றியம் மற்றும் ஆதல்
 அமைப்பில் புற்றியம் இராமநாகம் தாத்தியம் நின்றுகொண்டு ஆரம்பமுள்ள இக்கட்டுரை
 முன்னெடுக்கப்படுகிறது.

இராம நாகம் கித்தணை மின்னல்

அருணாசல கிராமம் சிவநித்த ஆரம்ப நினைவுமையில் இருந்தனர். இவரது காலம் கி.பி
 1771 முதல் கி.பி 1779 வரை ஆதல் இராமநாகமே மூலம் இயற்றும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தனர்.
 திருக்கரணமயம், கம்பமாமணத்தையம் இராமநாகம் என்றவழியே செய்து வந்தனர்.
 சிவநித்த ஆற்றல் தாத்தியம் அமைப்பில் வேண்டுமொன்றின் லடி அருணாசல நினைவத்தமிழ், கறி
 அந்தாதி கறிக்காலம் ஆரம்பநாகம் சிவநித்த தல மூலம், சிவநித்த வேலை
 நினைவல் வண்ணம் ஆதல் நாகம் இயற்றினார்.

சிவநித்த ஆற்றல் உள்ள சிவநாகத்தமிழ்நெற்று வணக்கமாமயம், கோதண்டமாமயம்
 வந்தும் இரு இராமநாகத்தமிழ் வேண்டுமொன்றின் இராமநாகம் கதையை இராம
 மூலம் அமைக்க வேண்டுமொன்று கறிமய கிராமம் கம்ப மாமணத்தையம் கித்தணை
 வையில் நாகமாய் படைத்தனர். கம்பம் தனது நாகம் அரங்கேற்றிய அநே திருவரங்க
 மண்பத்தியேமே இராம நாகத்தை அரங்கேற்றினார்.

இராம நாகத்திலே ஆடல் வற்றுள்ள கிச வடிவங்கள்

அருணாசல கிராமம் இயற்றிய இராம நாகம் "கித்தணை" எனலும் பெயரில் அமைந்தாலும்
 நேடயம், மங்கலம், ஓடிக்கித்தணை, தரு, தியை மற்றும் புறத்தமிழ்நெடுமய வகைகளான
 கித்தணை, வெண்பா, கொச்சகக் கவிப்பா, கண்ணிகள் ஆதல் வடிவங்களைக் கொண்டும்
 உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகை இராமநாகத்தைக் கிராமம் கதையின் சந்தர்ப்பத்திற்கும்
 பாத்திர குணநிலைகளுக்கேற்பவும் பயன்படுத்தியுள்ளமை சிறப்பாகும்.

நேடய மங்கலம்

சிவநித்தமிழில் நேடயணி என்ற இராமநாகம் வகையைப் பாடிய ஆடல் மகாராகிய
 நேரீய மடந்தையர் வடிவந்த இராமநாகம் "நேரீயம்" என்பதே பின்னர் நேடயம் எனலாயிற்று."

"வெரும் வணங்கிய ரகுமான்" என்று நேடயங்கம் நாடக இராம நேடயத்துடன் இராமநாகம்
 நேடயங்கிறது."

"சீராம சந்திரனுக்கு" என்ற அசாவேரி இராம மங்கலமானது இராம நாகத்தில் பாடித்தமிழில்
 இறுதியில் அமைந்துள்ளது." இந் மங்கலமானது நாகத்தின் முடிவிலும் பாடப்படுகிறது.
 மங்கலம் மூலம் அசாவேரி இராமத்தில் அமைந்தாலும் கருட்டியிலும், மத்யமாவதியிலும்
 நற்காலத்தில் பாடி வருகின்றனர்.

தருக்களின் இசை அமைப்பு

அருணாசல கவிராயரது பரம்பரையோ அல்லது இசையமைத்தவர்கள் வழிவந்தவர்களோ இல்லாத காரணத்தினால் அரியக்குடி இராமானுஜ அய்யங்கார் இராம நாடகக் கீர்த்தனைப் பாடல்கள் சிலவற்றிற்கு இசையமைத்துப் பிரபலப்படுத்தினார். இம்மொட்டுக்களையே இன்று பெரும்பாலான இசையறிஞர்கள் இசைக்கச்சேரிகளில் கையாண்டு வருகின்றனர்.

இராமநாடகக் கீர்த்தனையின் இசையமைப்பு

பொதுவாகவே பாத்திரங்களுக்கும் சம்பவங்களுக்கும் ஏற்றவாறான பாவடிவங்களையும் இராகங்களையும் அருணாசலக்கவியவர்கள் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் மிகக்கவனமாகத் தெரிவுசெய்திருக்கின்றார். இவைதவிர நிகழ்வுகளுக்குப் பொருத்தமான தாளவடிவங்களையும் தெரிவுசெய்திருக்கின்றார் என்பது மேலும் சிறப்பான விடயமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆதி தாளம், ரூபக தாளம், அடதாளச்சாப்பு தாளம், த்ரிபுடை தாளம், ஜம்பை தாளம் எனப்பொருத்தமான தாளங்களையும் இவர் பொருத்தமான இடங்களிலே கையாண்டிருக்கின்றார்.

இராமநாடகக் கீர்த்தனைகளின் இன்றைய நிலை

இன்று இசைக்கச்சேரிகளிலும், நாட்டிய நாடகங்களிலும் சில இராம நாடகக் கீர்த்தனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றதை அரங்க நிகழ்வுகளிலே கண்டுகொள்ளமுடிகின்றது.

இராம நாடகக் கீர்த்தனையின் தருக்களுக்கு வெங்கட்ராமய்யர், கோதண்டராமய்யர் இசையமைத்த மெட்டுகளில் பாடல்கள் தற்காலத்தில் பாடப்படுவதில்லை. தரு, திபதை ஆகியவை இசைக்கச்சேரிகளில் பாடும் போது இராகங்களை மாற்றிப் பாடி வருகின்றனர். ஒரு சில பாடல்கள் மரபு வழி வந்த மொட்டுக்களிலும், இந்துஸ்தானி இராகங்களிலும் பாடப்பட்டு வருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுக்களாக,

'யாரோ இவர் யாரோ' என்று இராம நாடகத்திலே சாவேரி இராகத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற பாடல் இன்று பைரவி இராகத்திலும், 'இராமனை தருவாயோ' என்ற மோகனம் இராகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் பாடலானது சிந்து பைரவி இராகத்திலும், 'கண்டேன் கண்டேன் கண்டேன் சீதையை கண்டேன் ராகவா' என்ற முகாரி இராகப் பாடல் இன்று பாகேஸ்வரீ இராகத்திலும் பாடப்படுகின்றது. மேலும் நாட்டிய நாடகத்திற்காக "எனக்குன்னிருபதம்" என்ற சௌராஷ்டிர இராக தருவும், கல்யாண பேரிகை என்ற மோகன இராக திபதையும், "ஏன் பள்ளிக் கொண்டிரைய்யா" என்ற மோகன இராக தருவும் இராகமாலிகையாகப் பாடப்பட்டு வருகின்றன. சில பாடல்களுக்கிடையே சொற்கட்டுக் கோர்வைகளையும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் நாட்டியக் கலைஞர்கள். இது அரங்க அளிக்கையின் சிறப்புக்காகவே பார்வையாரின் இரசனை மட்டத்தை மேலும் ஒருபடி உயர்த்துவதற்கான முன்னெடுப்பாகவே இவை அமைகின்றன.

பல்நிலை கலைநிகழ்ச்சிகளில் இராம நாடகக் கீர்த்தனைப் பாடல்கள் பல்வகை கவைகளும், நயங்களும் நிறைந்த இசை நாடகமாகத் திகழ்கிறது. இராம நாடகக் கீர்த்தனைப் பாடல்கள் தனியான ஒரு இசைக் கச்சேரியாக இடம் பெறாவிட்டாலும் ஒரு சில பாடல்கள் இசைக்கச்சேரிகளில் பாடப்பட்டு வருகின்றன.

முடிவுரை

இந்நிலையிலே இயலை இசையாய் உலகிற்களித்தவர் அருணாசலக்கவிராயர் அவர்கள். வெறுமனே கீர்த்தனைகள் மாத்திரமல்லாமல் தமிழ்ப் பாவடிவங்களையும் இசையிலே புகுத்தி கதைசொல்லும் வகையிலே ஒரு இலக்கியப் படைத்தவர். பொருத்தமான பாவடிவங்களைப் பொருத்தமாக்க கையாண்டு இந்த இராமநாடகத்தைப் படைத்திருக்கின்றார். இவ்வாறான ஒரு இசை நாடகப்படைப்பிற்கான முன்னோடியாக இவர் திகழ்கின்றார் என்றால் மிகையில்லை. பின்வந்த காலங்களிலே பல்வேறு இயல், இசை மேதைகள் பல இசை நாடகங்களைப் படைத்திருக்கின்றனர். பண்பாட்டின் போக்கிற்கமையப் பல்வேறு செவ்வீசை வடிவங்களையும், நாட்டுப்புற இசை வடிவங்களையும் கையாண்டு இவர்கள் இயற்றியிருந்தாலும் இவை எல்லாவற்றிற்கும் முன்னோடியாகத் திகழ்வது அருணாசல கவிராயரது இராம நாடகக் கீர்த்தனை தான் என்று தெளிவாகக் கூறலாம்.

தென்னக இசை வரலாற்றில் கீர்த்தனை என்னும் பெயரில் இராமாயணக் கதையை இசைநாடகமாகப் படைத்துப் புதுமை நிகழ்த்தியவர் அருணாசலக்கவிராயர். சற்கூடு தியாகராஜர், கோபால கிருஷ்ண பாரதி முதலான இசைநாடகக் கீர்த்தனை ஆசிரியர்களுக்கு முன்னோடியாக விளங்கிய பெருமையும் அருணாசல கவிராயரைச் சாரும் என்பதிலே ஐயமில்லை.

அடிக்குறிப்புகள்

1. இராமநாடகக்கீர்த்தனை : சீர்காழி அருணாசலக்கவிராயர் : முல்லை நிலையம், 9, பாரதி நகர் முதல் தெரு, தி.இ நகர் சென்னை 17: பக் : 8
2. இந்திய இசைக்கருவூலம்: லாக்டர் கே ஏ பக்கிரிசாமி, குசேலர் பதிப்பகம், நெசப்பாக்கம், சென்னை : பக் : 54
3. இராமநாடகக்கீர்த்தனை : சீர்காழி அருணாசலக்கவிராயர் : முல்லை நிலையம், 9, பாரதி நகர் முதல் தெரு, தி. நகர் சென்னை 17: பக் : 33
4. மேலது : பக் 32
5. திராவிடர் இசை :
6. இராமநாடகக்கீர்த்தனை : சீர்காழி அருணாசலக்கவிராயர் : முல்லை நிலையம், 9, பாரதி நகர் முதல் தெரு, தி.இ நகர் சென்னை 17: பக் : 55
7. மேலது : பக் :52
8. மேலது : பக் :130
9. மேலது : பக் :204

10. மேலது : பக் : 210
11. மேலது : பக் : 354
12. மேலது : பக் : 60
13. மேலது : பக் : 71
14. மேலது : பக் : 117
15. மேலது : பக் : 135
16. மேலது : பக் : 345

உசாத்துணை நூல்கள்

இராமநாடகம் : சீர்காழி அருணாசலக்கவிராயர் : முல்லை நிலையம், சென்னை.
இந்திய இசைக்கருவியல்: டாக்டர் கே ஏ பக்கிரிசாமி, குசேலர் பதிப்பகம், சென்னை :

பாத்திர அறிமுக தரு

இது இசை நாட்டிய நாடகங்களில் கதாபாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தும் பாடல் ஆகும். இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் சீதை வருதல், அநுமார் வரவு என்று பாத்திர அறிமுக தரு பாடல் இடம்பெறுகிறது.

சீதையின் வரவினைப் பின்வரும் தரு மூலம் கவிராயர் அவர்கள் அறிமுகம் செய்கின்றார்.

'அன்னைசானகி வந்தாளே - ராசாதிராசர்

அனைவருக்கும் காட்சி தந்தாளே'⁷

சாவேரி இராகத்தில் ஆதி தாளத்திலமைந்த தரு.

வர்ணனை தரு

ஒரு கதையோ அல்லது கதாபாத்திரத்தையோ அழகாக வர்ணிக்கும் பாடலுக்கு "வர்ணனை தரு" என்று பெயர். இராம கீர்த்தனையில் கர்ப்பனைகை இராவணன் முன் சீதையை வர்ணிக்கும் "காணவேணும் லட்சம் கண்கள்" கருட்டி இராக தருவும்⁸. இராவணனுடைய வீரத்தை வர்ணிக்கும் "வந்தாளே இராவண காதகன்" - தோடி இராக தருவும்,⁹ இராவணன் கொலுவீற்றிருக்கும் அழகை வர்ணிக்கும் "வீரகூர இராவணன் கொலுவீற்றிருந்தாளே" - அசாவேரி இராக தருவும்,¹⁰ இராமன் செய்த சண்டையை வர்ணிக்கும் "மூபல சண்டையைக் கேளும்" பந்துவராளி இராக தருவும்¹¹ இடம் பெறுகின்றன.

வாக்குவாத தரு

கதாபாத்திரங்களுக்கிடையே நிகழும் உரையாடலைக் குறிப்பது வாக்குவாத தரு ஆகும். இராம நாடகக் கீர்த்தனையில் இராமருக்கும் பரசுமருக்கும் நிகழும் உரையாடல் பாடல் "மண்ணில் அரசர்" - கல்யாணி இராக திபதையும்¹², கைகேயிக்கும் தசரதனுக்கும் இடையேயான உரையாடல் பாடல் "இந்த அலங்கோலமும்" - நீலாம்பரி இராக திபதையும்,¹³ இராமருக்கும் கர்ப்பனைகைக்கும் இடையேயான உரையாடல் "செம்பவளவல்லி" மோகன இராக திபதையும்,¹⁴ சீதைக்கும் இராவணனுக்கும் இடையேயான உரையாடல் "வாரும் என்றவுடனே" - ஆரபி இராக திபதையும்¹⁵ வாக்குவாத தருக்களாக இடம் பெறுகின்றன.

புலம்பல் தரு

இசை நாடகங்களில் கதாபாத்திரங்களில் வருத்தமான மனநிலையை விளக்குவதற்காகவும், அவர்களது புலம்பலை வெளிப்படுத்துவதற்காகவும் அமைக்கப்படும் பாடலாக அமைகின்றது. இராமநாடகக் கீர்த்தனையில் ஒன்பது புலம்பல் தருக்கள் இடம் பெறுகின்றன. இந்திரசித்திற்காக மண்டோதரியின் 'ஐயோ மகனே இனி என்செய்வேன் ஐயையோ மகனே'¹⁶ என்ற ஆகிரி இராகத்தில் அமையப்பெற்ற புலம்பல் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.